

4. Гиясов, Б. (2024). Значение огнестрельного оружия в предотвращении криминогенного воздействия на общественную безопасность. *Общество и инновации*, 5(1), 33-40.

5. Ogli, G. B. H., & Ogli, K. D. B. (2020). Legal Support For The Protection Of The Rights Of Witnesses In The Fight Against Organized Crime. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 2(11), 57-60.

6. Фиёсов, Б. (2020). Жамоат хавфсизлигини таъминлашда қилмишнинг жиноят эканлигини истисно этувчи айрим масалалар таҳлили. *SOCIETY AND INNOVATIONS Учредители: in Science*, 2, 124-130.

7. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006

8. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). *International Journal of Law and Society (IJLS)* 2 (2), 99-115

KONSTITUTSIYA – INSON HUQUQ VA ERKINLIGINING MUSTAHKAM ASOSI

Rizoqulova Ruhsora G‘ulom qizi,

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik” fakulteti talabasi

Boboxonov Sindor Rahim o‘g‘li

Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangilangan Konstitutsiya inson huquq va erkinligining mustahkam asosi haqida so‘z yuritiladi. Konstitutsiya asosida ishlab chiqilgan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ham inson huquq va erkinliklaribi ta’minlashga doir maqsadlar izohlab berilgan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada belgilangan xalq hokimiyatchiligi, inson qadri, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik kabi ezgu g‘oyalarning yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda o‘z aksini topayotganligi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi, Konstitutsiya, xalq hokimiyatchiligi, inson qadri, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat, birdamlik, ezgu g‘oyalar, islohotlar.

O‘zbekiston Respublikasining Yangilangan Konstitutsiyasida qayd etilganidek, “O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qilayotgan barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi” [1].

Ta’kidlash joizki, “O‘zbekiston–2030” strategiyasida (2023-yil 11-sentabrdagi PFN№158) belgilab berilganidek, “har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun

barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash, ularning huquq va erkinliklarini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi [2].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-noyabrdagi F-60-son “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi Farmoyishiga ko‘ra “yangi tahrirdagi Konstitutsiyada belgilangan xalq hokimiyatchiligi, inson qadri, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik kabi ezgu g‘oyalarning yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda o‘z aksini topayotganini ko‘rsatib berish [3]

Asosiy qonunimiz va qonun hujjatlarida belgilangan qoidalarni hayotga keng tatbiq etish, millatlararo munosabatlar sohasida Yangi O‘zbekiston davlat siyosatini ro‘yobga chiqarish maqsadida samarali tizim yo‘lga qo‘yildi.

Jumladan, 2024-yilda o‘tgan saylovlar natijasida saylangan Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, Toshkent shahar va tuman (shahar)lar Kengashlari deputatlarining 11,2 foizini mamlakatimizda yashayotgan boshqa millat vakillari tashkil qiladi. Ulardan 175 nafari tojik, 111 nafari qozoq, 33 nafari turkman, 29 nafari rus, 21 nafari qirg‘iz va boshqa millatga mansub [4].

Mamlakatimiz tarixida ilk bor aralash saylov tizimi – majoritar va proporsional saylov tizimi asosida saylangan Qonunchilik palatasi deputatlarining 12,7 foizi - 5 nafari rus, 3 nafardan qozoq va tojik, 2 nafari koreys, 1 nafardan turkman va qirg‘iz millatiga mansubligi yurtimizda yashayotgan turli millat vakillari Yangi O‘zbekistonning bunyodkorlari ekanligidan dalolat beradi [5].

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari sohasi institutsional jihatdan yildan-yilga tubdan takomillashtirilib, noyob tizim yaratilishi yo‘lida muhim qadamlar tashlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi “Umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashni yangi bosqichga olib chiqishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-52 son Farmoni [5] hamda mazkur farmon ijrosini ta’minlash maqsadida “O‘zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo‘yicha qo‘mitasi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-115-son Qarori [6] chiqqanligi O‘zbekistonda umummilliy totuvlikni ta’minlash va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashni yangi bosqichga olib chiqishda muhim hujjat sanaladi.

Darhaqiqat, sohani tubdan isloh qilish to‘g‘risidagi Farmon asosida O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi negizida **O‘zbekiston Respublikasi**

Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo‘yicha qo‘mitasi tashkil etildi [7]. Unga ko‘ra quyidagi tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirildi:

Birinchidan: Qo‘mita millatlararo munosabatlar hamda xorijdagi vatandoshlar masalalari sohasida davlat siyosatini amalga oshiruvchi, davlat organlari va tashkilotlarning ushbu yo‘nalishdagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat organiga aylandi;

ikkinchidan: Qo‘mita O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda Vazirlar Mahkamasiga bevosita hisobdor bo‘lganligi uning statusini oshirib, vakolat va imkoniyatlarini kengitirdi;

uchinchidan: Qo‘mitaga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimidan ozod etiladigan rais rahbarlik qilmoqda;

to‘rtinchidan: Qo‘mita raisining O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod qilinadigan ikki nafar o‘rinbosari mavjud;

beshinchidan: joylarda millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar bilan ishlash masalalari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimlarining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo‘yicha o‘rinbosarlari zimmasiga yuklanadi va ular ushbu masalalar bo‘yicha Qo‘mita oldida hisobdordir;

oltinchidan: Qo‘mita O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasining huquq va majburiyatlari bo‘yicha huquqiy vorisi hisoblanadi.

Bu esa, o‘z navbatida, Yangi O‘zbekistonda millatlararo totuvlikni ta‘minlashning muhim omili sanalgan umummilliy birdamlik tuyg‘ularini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, **Xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish** bo‘yicha ham qator vazifalar amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan.

Jumladan, Vazirlar Mahkamasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturining “Xorijdagi vatandoshlar orqali bilimlarni transfer qilish” (TOKTEN) dasturi namunasida **xorijdagi vatandoshlarning** Yangi O‘zbekiston iqtisodiy qudratiga qo‘shayotgan hissasini yanada oshirish maqsadida **innovatsion ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladigan inson kapitali transferini amalga oshirish**, bunda yuqori malakali mutaxassislarni barcha sohalarda sun‘iy intellektni tatbiq etish uchun ta‘lim, sog‘liqni saqlash tashkilotlariga, qishloq xo‘jaligi va xususiy sektor korxonalariga yo‘naltirishga qaratilgan aniq **tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni belgilash**, shubhasiz mazkur sohani yangi bosqichga olib chiqadi [8].

Ta’kidlash joizki, Yangi O‘zbekistonda millatlararo totuvlikni ta’minlash maqsadida yagona fuqaroviy o‘zlikni shakllantirish yo‘lidagi samarali yutuqlar tufayli “dunyoda Yangi O‘zbekistonga nisbatan ishonch ruhi va mamlakatimiz bilan hamkorlikka intilish tamoyillari kuchaydi. ... Azal-azaldan o‘zaro qardosh va birodar bo‘lgan mamlakatlarimiz ko‘pgina mintaqaviy va global masalalar, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bo‘yicha yaqin hamkorlikda harakat qilishni boshladi. Jahon siyosatshunosligida “Markaziy Osiyo ruhi degan ibora paydo bo‘ldi” [9].

Qayd etish joizki, “avvalo, mintaqamizdagi davlatlar bilan do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlari yo‘lga qo‘yildi. Chegaralar ochildi, odamlar qavmu qarindoshlari bilan aloqalarini tiklab, bir mamlakatdan ikkinchi davlatga emin-erkin borib kela boshladi” [10].

Asosiy Qomusda keltirilishacha, “O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratdi [11].

Binobarin, o‘zbek, qozoq, qirg‘iz, tojik va turkman xalqlari madaniy hamkorligi, qardoshligi va do‘stligining tarixiy ildizlarini ancha qadimiyli, ushbu xalqlarning yashash sharoiti, urf-odatlar, turmush-tarzi bir-biriga nihoyatda yaqinligi mintaqa xalqlarining tarixiy hamkorligi va madaniy-gumanitar hamkorlikning qadim-qadimdan meros bo‘lib kelishi, Yangi O‘zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni ahil-inoq, do‘stona ruhda, o‘zaro manfaatli tarzda rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’biri bilan aytganda, O‘zbekiston qo‘shni davlatlar bilan yaqin do‘stlik va hamkorlik munosabatlarini mustahkamlashga ustuvor ahamiyat qaratib, o‘tgan tarixan qisqa davrda yurtimizning Markaziy Osiyo mintaqasi va jahon miqyosidagi siyosiy o‘rni va nufuzi keskin oshdi. Dunyoda Yangi O‘zbekistonga nisbatan ishonch ruhi va mamlakatimiz bilan hamkorlikka intilish tamoyillari kuchaydi [12]. Bu haqda gapirganda, 2025 yil mart oyida O‘zbekiston – Qirg‘iziston – Tojikiston chegaralari o‘zaro tutashgan nuqtada “Do‘stlik” stelasi o‘rnatilgan mamlakatlar o‘rtasidagi yaxshi qo‘shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yangi bosqichga kutarganligining yana bir yorqin dalilidir.

Bir so‘z bilan aytganda, mamlakatimizda millatlararo totuvlik siyosatini mustahkamlash maqsadi yo‘lida istiqomat qilayotgan millatlar uchun turli sohalarda faoliyat ko‘rsatishlari, teng huquqli erkin fuqaro sifatida bir butun holda yashashlari uchun davlatimiz tomonidan barcha sharoitlar yaratilganligi, mamlakatimizda turli millatga mansub yurtdoshlarimiz O‘zbekiston ularning Vatani ekanini tobora teranroq anglab yetmoqdalar, milliy madaniyatlarning gullab-yashnashini butun O‘zbekiston taraqqiyotining bir qismi sifatida qabul qilmoqdalar va islohotlarning amalga oshirilishiga o‘z hissalarini ko‘shishga intilmoqdalar. Shuning bilan birga, barcha

millat vakillari fuqarolar teng huquqli deb tan olinib, ularda umummilliy iftixor sanalgan davlat ramzlari (bayroq, gerb, madhiya) va milliy qahramonlarga hurmat ruhi shakllandi. Barchani vatanparvarlik va tarixiy merosga bo‘lgan yuksak ehtiromda tarbiyalanmoqda. Ya’ni, turli millat va madaniyatlarni yo‘qotish emas, balki ularni saqlagan holda umumfuqarolik asosida birlashish, milliy-madaniy rang-baranglikka hurmat bilan yondashish orqali Yangi O‘zbekistonda millatlararo totuvlik siyosati natijasida umummilliy taraqqiyot va ijtimoiy hayot yutuqlariga erishilmoqda. Binobarin, o‘zaro hamkorlik, totuvlik va hamjihatlik muhitini mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar natijasi o‘laroq, yurtimizda istiqomat qilayotgan turli millat va elat vakillari madaniyatini ravnaq toptirish hamda yangicha mazmun bilan boyitishda muhim omil bo‘lmoqda.

Muxtasar qilib fikrimni Muxtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning quyidagi so‘zlari bilan yakunlashni joiz deb bildim: “Biz Asosiy qonunimizga tayangan holda, mana shunday noyob Konstitutsiyamizning asosiy ijodkori bo‘lgan ko‘pmillatli, bag‘rikeng va olijanob xalqimiz bilan birga ulkan maqsadlarimizga albatta yetamiz! Yangi O‘zbekistonni barchamiz birgalikda barpo etamiz!” [13].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Тошкент, “Ўзбекистон”, 2023. –Б.128
2. “Ўзбекистон–2030” стратегияси (2023 йил 11 сентябрдаги ПФ№158). // Халқ сўзи, 2023 йил 12 сентябрь.
3. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.11.2025 й., 08/25/60/1070-сон.
4. Ўзбекистон Республикаси Миллатлараро муносабатлар ва хориждаги ватандошлар масалалари бўйича Қўмитаси жорий архиви материаллари.
5. Янги Ўзбекистон газетаси, 2025 йил 21 март.
6. <https://lex.uz/uz/docs/-7438958> (Мурожаат этилган сана: 09.10.2025.).
7. Янги Ўзбекистон газетаси, 2025 йил 21 март.
8. Янги Ўзбекистон газетаси, 2025 йил 20 март.
9. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон” газетаси бош муҳаррири Салим Дониёровнинг саволларига жавоблари. “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2021 йил 17 август.
10. Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз мустақиллиги – биз учун куч-қудрат ва илҳом манбаи, тараққиёт ва фаровонлик асоси. // Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 30 йиллик

байрамига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2021 йил 1 сентябрь.

11. О‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Rasmiy nashr. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023. – В.6.

12. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006

13. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115

14. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.